

Bewertung innovativer Methoden zur Etablierung von Jungbäumen in Agroforstsystemen (Projekt „Roots & Robots“)

Cornelia Reißmann¹, Ralf Bloch¹, Marco Donat¹, Sassa Franke², Tommy Lorenz², Tobias Cremer¹

¹ Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde, cornelia.rissmann@hnee.de

² Klimapraxis gemeinnützige UG, Berlin

Einleitung

Besonders in Zeiten des Klimawandels haben Agroforstsysteme ein vielfältiges Potential, um in landwirtschaftlich geprägten Regionen die Strukturvielfalt zu erhöhen und sich positiv auf Bodenstabilisierung und Wasserretention auszuwirken. Die Etablierung agroforstlicher Systeme ist jedoch mit einigen Herausforderungen verbunden, denn die Ackerflächen stellen für die Jungbäume häufig Extremstandorte dar. Sandige Böden, eine geringe Wasser- und Nährstoffverfügbarkeit und die Gefahr der Winderosion durch fehlende Landschaftsstrukturen sind besonders in Brandenburg ein großes Problem. Neu angelegte Agroforstsysteme weisen häufig besonders in den ersten drei bis vier Jahren hohe Ausfallraten und einen geringen Biomassezuwachs auf. Dies führt zu kostenintensiven und zeitaufwendigen Nachpflanzungen und Pflegearbeiten.

In unserem Projekt „Roots & Robots“ (Laufzeit 2025-2027) analysieren und bewerten wir innovative Methoden, welche die Etablierung und den Anwuchserfolg von Jungbäumen in Agroforstsystemen fördern sollen. Untersucht werden dabei unterschiedliche Wurzelqualitäten der Jungbäume und die Zugabe von Mykorrhiza und/oder Hydrogelen als Etablierungshilfen. Zusätzlich soll ein Jätroboter weiterentwickelt und mittels KI trainiert werden, um nach erfolgreicher Pflanzung ein effektives Beikrautmanagement zu unterstützen.

Die Ergebnisse des Projektes sollen für landwirtschaftliche Betriebe und Akteure eine Entscheidungshilfe sein und aufzeigen, wie die Anlage von Agroforstsystemen effektiv und ressourcenschonend gelingen kann.

Material und Methoden

Durch die Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde werden im Herbst 2025 in enger Zusammenarbeit mit der Klimapraxis Berlin und zwei landwirtschaftlichen Betrieben in Brandenburg Agroforstsysteme in Form von Alley Cropping Systemen angelegt. Als Baumarten werden Walnuss (*Juglans regia*), Esskastanie (*Castanea sativa*) und Apfel (*Malus domestica*) als Gehölzstreifen gepflanzt, die Ackerflächen werden u.a. für den Anbau von Sonnenblumen und Mais genutzt.

Die Jungbäume werden in drei Wurzelqualitäten (wurzelnackt, Containerware, AirPruning) gepflanzt, jeweils mit Mykorrhiza, Hydrogel, einer Kombination aus beiden Additiven und ohne Hilfsstoffe (Kontrolle). Nach erfolgreicher Pflanzung erfolgt in regelmäßigen Abständen eine Bonitierung der Bäume (u.a. Wuchshöhe, Stammdurchmesser, Ausfallraten, Schädlingsbefall).

Ergänzend dazu werden im ersten und zweiten Jahr nach der Pflanzung (2026, 2027) Wurzelproben zur Analyse der Mykorrhizierungsraten untersucht und Bodenproben hinsichtlich der Besiedlung mit Bodenorganismen (Mikro-, Meso- und Makrofauna) ausgewertet. Für eine erste Charakterisierung der Böden bei den Praxisbetrieben wurden außerdem im Rahmen einer „Nullbeprobung“ im Frühjahr 2025 Bodenproben

hinsichtlich ausgewählter Bodenparameter wie Korngrößenzusammensetzung (Bodenart), pH, Humusgehalt und Nährstoffe untersucht.

Nach erfolgter Pflanzung im Herbst 2025 soll für ein effektives Beikrautmanagement und weitere Pflegemaßnahmen ein bereits existierender Feldroboter der Firma Zauberzeug GmbH weiterentwickelt und mittels KI trainiert werden. Hierzu sind sowohl im Vorfeld Anpassungen an der Hard- und Software sowie ein intensives Geländetraining notwendig.

Ergebnisse und Diskussion

In einer ersten Untersuchung wurden im Frühjahr 2025 Bodenproben aus 0-30cm und 30-60cm Tiefe auf den Flächen der Praxispartner entnommen und analysiert. Die ersten Ergebnisse der Tiefe 0-30cm zeigen, dass es sich um Böden mit einem relativ hohen Sandanteil (54-63%) handelt. Der Humusgehalt liegt bei beiden Ackerflächen bei 2,1-3,7%. Sandige Böden sind typisch für Brandenburg und stellen u.a. aufgrund ihrer geringen Wasserhaltekapazität und ihrer Nährstoffarmut eine Herausforderung für Jungbäume dar. Einige Bodenproben weisen einen größeren Anteil an Schluff auf (29%), der unter Umständen zwar eine bessere Wasser- und Nährstoffversorgung der Gehölze ermöglichen kann, aber auch zur Verdichtung neigt.

Die pH-Werte auf den Flächen der Praxispartner weisen kleinere Unterschiede auf (Betrieb 1: pH 5,2-6,4; Betrieb 2: pH 6,9-7,3), was möglicherweise zu einer unterschiedlichen Verfügbarkeit beziehungsweise Aufnahme von Nährstoffen durch die Jungbäume führen kann. Der Kohlenstoff- (C) und Stickstoffanteil (N) ist bei beiden Flächen sehr ähnlich (Betrieb 1: C = 0,8-1,6%; N = 0,1%; Betrieb 2: C = 0,9-2,2%, N = 0,1%). Die Gehalte anderer pflanzenverfügbarer Nährstoffe wie Phosphor (P) und Magnesium (Mg) schwanken innerhalb der Einzelflächen und weisen auch Unterschiede zwischen den Flächen der Praxisbetriebe auf (Beispiel P – Betrieb 1: 3,1-15mg/100g Boden; Betrieb 2: 1,8-6,3mg/100g Boden). Diese Unterschiede sind vor allem auf die unterschiedliche Bearbeitung und Nutzung der Flächen in den vergangenen Jahren zurückzuführen.

Die ersten Ergebnisse dieser Beprobung zeigen, dass die Flächen der Praxispartner grundsätzlich miteinander vergleichbar sind, auch wenn einzelne Bodenparameter kleinere Unterschiede und gewisse Schwankungen aufweisen. Diese Vergleichbarkeit ist eine wichtige Voraussetzung für die Validierung des Anwuchserfolgs der Jungbäume. Projektbegleitend werden weitere Bodenuntersuchungen durchgeführt, um die Nährstoffverfügbarkeit und den pH-Wert während der Feldversuche zu dokumentieren.

Literatur

Quinkenstein, A., Wöllecke, J., Böhm, C., Grünewald, H., Freese, D., Schneider, B., Hüttl, R.(2009): Ecological benefits of the alley cropping agroforestry system in sensitive regions of Europe. *Environmental Science & Policy*. 12. 1112-1121.

Litschel, J., Berendt, F., Wagner, H., Heidenreich, S., Bauer, D., Welp, M., Cremer, T. (2023): Key actors' perspectives on agroforestry's potential in North Eastern Germany. *Land*. 12, 458.